

MECANISMO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

MECHANISM OF BACTERIAL RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.

Melissa Mota SOARES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5853-5599>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: motamelissa739@gmail.com

Maria Aparecida Lima Feitosa ROCHA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-1480-5770>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: c-ida14jb@hotmail.com

Keila Ferreira de SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8394-5225>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: keila.sousa@iescfag.edu.br

RESUMO

A resistência bacteriana diz respeito à capacidade das bactérias sobreviverem a ação dos antibióticos mesmo após a administração da dose padrão, atualmente é considerada uma das principais ameaças à saúde global pois essa classe de medicamentos vem perdendo efeito e com isso ocorre o surgimento de “superbactérias”. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a forma de atuação destes fármacos e dos mecanismos usados pela bactéria para adquirir resistência. O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura, onde foram pesquisados artigos em bases de dados como Scielo, pubmed e google acadêmico, além de livros de microbiologia.

Palavras-Chave: Resistência bacteriana. Antibiograma. Antibióticos.

ABSTRACT

Bacterial resistance refers to the ability of bacteria to survive the action of antibiotics even after administration of the standard dose. It is currently considered one of the main threats to global health, as this class of drugs is losing its effectiveness, leading to the emergence of "superbugs." The objective of this work is to discuss how these drugs work and the mechanisms used by bacteria to acquire resistance. This article is a literature review, researching articles in databases such as Scielo, PubMed, and Google Scholar, as well as microbiology textbooks.

Keywords: Bacterial resistance. Antibiogram. Antibiotics.

INTRODUÇÃO

No ano de 1928, o médico microbiologista Alexander Fleming descreveu o efeito bactericida do fungo *Penicillium* que cresceu de forma inesperada em uma placa de petri contaminada. Tal acontecimento é considerado a base do tratamento farmacológico contra infecções bacterianas que foi iniciado em 1941 com a fabricação da benzilpenicilina, que em trinta anos a expectativa de vida da população aumentou cerca de oito anos. Com o tempo e o uso desses medicamentos além da saúde humana, foram surgindo organismos que foram adaptando-se e tornaram-se resistentes (DIAS *et al.*, 2010).

Os antibióticos são uma classe de substâncias de origem sintética ou natural que apresentam a capacidade de inibir o crescimento e provocar a morte de fungos e bactérias. Eles agem inviabilizando o crescimento ou matando as bactérias já existentes, cada antibiótico apresenta um mecanismo de ação específico. Para que um fármaco seja efetivo, ele deve ser capaz de atingir o alvo e ligar-se a ele para interferir na sua ação (SOUSA *et al.*, 2022).

A resistência é a capacidade das bactérias de sobreviver à ação dos antibióticos mesmo após administração da dose padrão. Pode apresentar-se de forma intrínseca, uma característica inata de determinado grupo de bactérias, onde todos os indivíduos que pertencem a aquele gênero ou espécie apresentam resistência devido a presença de particularidades na sua estrutura. Já a resistência adquirida sucede quando uma bactéria, anteriormente sensível a determinado tipo de antibiótico, desenvolve resistência que pode ser provocada por meio de mutações em genes cromossômicos ou de aquisição de elementos genéticos móveis, como plasmídeos e transposons que possuam genes associados à resistência, por transferência horizontal de genes (ANVISA, 2020).

Atualmente a resistência bacteriana aos antibióticos é uma das principais ameaças à saúde mundial pois este grupo de medicamento está perdendo a eficácia e como consequência geram uma série de problemas a saúde humana como ineficiência em tratamentos preventivos, escassez de alternativas de medicamentos para tratamento de doenças infecciosas, aumento do tempo das internações hospitalares, do custo e da taxa de mortalidade (ANVISA, 2023).

Uma única espécie de microrganismo pode vir a desenvolver, e apresentar mais de um mecanismo de resistência a um ou a vários fármacos antimicrobianos, do mesmo modo, que um fármaco pode ser inativado por mecanismos distintos por bactérias de espécies diferentes e por esta razão que o estudo da resistência aos antimicrobianos é considerado um assunto tão complexo (SCHERER *et al.*, 2016).

O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre o modo de atuação dos fármacos antibióticos e dos mecanismos utilizados pelas bactérias para obter resistência a esta classe de medicamentos, uma vez que a resistência bacteriana é uma das principais ameaças à saúde pública na atualidade.

A resistência bacteriana é um problema atual que afeta os sistemas de saúde do mundo inteiro. Compreender os mecanismos envolvidos neste processo é essencial para assimilar como ela pode interferir na saúde humana, nas consequências para o tratamento de infecções além de ser importante para que se entenda como é realizado o diagnóstico e prevenção.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura. Para elaboração deste artigo foi realizada uma pesquisa em bases de artigos como SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Pubmed e Google acadêmico, foram selecionados artigos em português, inglês e espanhol, publicados de 2010 a 2025. Também foram utilizados livros relacionados com o tema microbiologia.

A compilação e o aproveitamento de informações provenientes de outras autorias foram realizados em estrita conformidade com a legislação de direitos autorais, que permite a reprodução de conteúdo análogos mediante a devida citação dos pesquisadores cujas obras foram empregadas. Conforme aponta Soares (2021, v. 32, p. 2), é imperativo investir na pesquisa científica de forma consciente e criativa, aproveitando toda a diversidade e variedade de dados que o ambiente virtual nos apresenta'. Dada a base documental do trabalho, que se fundamenta em literatura publicada e não em dados inéditos ou coletados

diretamente de pacientes, bem como a inexistência de manuseio de material biológico humano, a submissão a um comitê de ética não foi requerida (MARTINS, 2021).

REVISÃO DE LITERATURA

1 Ação dos antibióticos

Os fármacos antimicrobianos podem ser classificados de diversas formas distintas e podem levar em consideração características como o espectro de ação, o tipo de atividade antimicrobiana, ou grupo químico ao qual pertencem e o mecanismo de ação. Contudo, a forma mais comum de classificá-los é em relação ao tipo de ação na atividade microbiana que ele exerce, podem ser bactericidas quando causam a morte das bactérias por meio de inibição irreversível da replicação do DNA, esse tipo de medicamento pode eliminar cerca de 99,99% presentes. Já os fármacos bacteriostáticos, atuam na inibição do crescimento bacteriano no meio em que ele se encontra, mas para que possa ocorrer a eliminação das bactérias é necessário de ajuda externa, no caso do sistema imunológico do indivíduo (Santos *et al.*, 2018).

No decorrer dos anos entre 1996 e 2016 apenas três novas classes de antibióticos foram desenvolvidas para uso em seres humanos e destes três somente dois apresentaram mecanismos de ação distintos dos desenvolvidos em 1930. Nos últimos anos a indústria farmacêutica vem produzindo poucos antimicrobianos, principalmente para as bactérias gram-negativas, com o intuito de substituir os antibióticos que já não são eficientes para alguns tipos de infecções (OLIVEIRA *et al.*, 2024). Isto ocorre devido à presença de polissacarídeos que estão presentes na membrana externa da célula bacteriana e confere uma maior resistência às bactérias gram-negativas (BREIJYEH *et al.*, 2020).

Antibióticos que fazem parte da mesma classe apresentam mecanismos e espectro de atividade similares entre si, pois quase sempre expressam o mesmo tipo de resistência e possuem um nível de toxicidade parecidos. Para que um antibiótico seja considerado ideal ele deve manifestar uma toxicidade seletiva uma vez que o fármaco deve prejudicar apenas o patógeno e não o indivíduo (BEZERRA *et al.*, 2017).

Existem quatro mecanismos bioquímicos que são capazes de criar resistência aos antimicrobianos que são a produção de uma enzima capaz de inativar o antibiótico; alteração dos sítios sensíveis ao antibiótico ou de sítios de ligação ao antibiótico; diminuição da quantidade de antibiótico no interior da bactéria e criação de uma via metabólica que impossibilita a reação inibitória provocada pelo antibiótico (SILVA, 2010).

1.1. Alteração da permeabilidade da membrana celular:

As bactérias classificadas como gram-negativas possuem uma bicamada de fosfolípídeos e LPS. que se unem com as porinas e dão origem canais de proteínas denominada de β -barril, isto faz com que os antibióticos tenham dificuldade para entrar dentro da célula bacteriana, ou seja, funciona como uma barreira seletiva para essas substâncias (PANG *et al.*, 2019).

Os glicolípídeos também podem ser chamados de polissacarídeos (LPS), que é uma substância sintetizada pela maior parte das bactérias gram-negativas. A sua principal tarefa é agir como barreira de permeabilidade com objetivo de impedir a entrada de moléculas tóxicas por exemplos fármacos antimicrobianos e sais biliares (BERTANI *et al.*, 2018).

A modificação da membrana externa formada por lipopolissacarídeo abrange mudanças nesta membrana externa por meio de modificação no lipídeo A, segmento da LPS mais próxima da membrana. Essa modificação causa alteração na carga negativa da superfície celular bacteriana e na diminuição da afinidade com a carga positiva dos

antibióticos, isto obstrui a entrada do fármaco antimicrobiano no interior da célula (DOS SANTOS *et al.*, 2018).

Ao contrário da membrana plasmática comum, às bactérias gram-negativas não apresentam uma bicamada de fosfolipídios, mas sim uma bicamada assimétrica com LPS na parte externa e fosfolipídio na parte interna. Algumas cepas de bactérias não encapsuladas como *E. coli*, *Pseudomonas* a LPS está na superfície celular, em contrapartida, cepas de bactérias encapsuladas como *Klebsiella pneumoniae*, a LPS está sob a camada capsular (FARHANA *et al.*, 2023).

1.2. Bombas de efluxo:

O sistema de bombas de efluxo são essenciais para a eliminação de compostos tóxicos para o exterior da célula (PANG *et al.*, 2019). Estão presentes na membrana celular bacteriana, são responsáveis por absorver ou eliminar substâncias, estão presentes tanto em bactérias gram negativas quanto em bactérias gram positivas. Elas agem como se fosse uma bomba de sódio e potássio contra um gradiente de concentração, mas ao invés de haver uma troca de eletrólitos, os antibióticos que são expelidos (ARAÚJO *et al.*, 2025). Para que as bombas de efluxo funcionem, componentes da membrana externa e do citoplasma são acionadas, pois proteínas presentes nessas estruturas formam canais que exportam ativamente o agente antimicrobiano para o exterior da célula quando ele a adentra (PEREZ-CANO *et al.*, 2013).

Os sistemas de efluxo, quando estão sozinhos, podem aumentar moderadamente a resistência bacteriana, contudo, a expressão de diversas bombas de efluxo ou a junção com outros mecanismos de uma mesma bactéria, pode modificar significativamente o nível de resistência aos antimicrobianos (Scherer *et al.*, 2016). Além disso, este mecanismo atinge todas as classes de antibióticos, em especial os macrólitos, tetraciclina e fluoroquinolonas (COSTA *et al.*, 2013).

1.3. Modificação enzimática do agente microbiano:

Um dos mecanismos intrínsecos de resistência é a produção de enzimas com capacidade de inativar fármacos antimicrobianos. Diversos antibióticos mantêm ligações químicas, como ésteres e aminas que são mais predispostos a sofrer hidrólise por enzimas como as beta-lactamase e enzimas modificadoras de aminoglicosídeos (PANG *et al.*, 2019).

As beta lactamases são enzimas capazes de hidrolisar a ligação peptídica do anel beta lactâmico, atualmente a produção desta enzima é considerado um dos mecanismos mais frequente de resistência aos antibióticos. Existem diversas mutações que são responsáveis pela expressão de beta lactamase de espectro estendido que exteriorizam clinicamente na forma de resistência a penicilinas, todas cefalosporinas e ao aztreonam, mas não atuam sob os carbapenêmicos e cefamicinas. As betas lactamases podem ser mitigadas pela ação do ácido clavulânico (ACOSTA *et al.*, 2018).

A fim de combater o efeito das enzimas betalactamases produzidas por algumas bactérias patogênicas a indústria farmacêutica desenvolveu fármacos especiais que unem o antibiótico betalactâmico com um inibidor da betalactamase, este inibidor cria uma ligação irreversível que inativa a betalactamase proporcionando que o fármaco que o junto a ele entre na célula bacteriana e paralise a síntese de parede celular (OLIVEIRA *et al.*, 2014).

1.4. Alteração do sítio de ação do agente microbiano:

A resistência adquirida por meio da alteração do local de ação do antimicrobiano fundamenta-se na mudança de alguns sítios específicos da célula bacteriana como a

membrana celular, parede celular e subunidade ribossômica 50S ou 30S, entre outras (PEREZ-CANO *et al.*, 2013).

Os ribossomos são organelas citoplasmáticas responsáveis pela produção de proteínas. Determinados tipos de antimicrobianos interrompem ou alteram o processo de produção destas proteínas e ao ligar-se a uma das duas unidades presente nos ribossomos, inviabiliza a produção das enzimas indispensáveis para o metabolismo e crescimento bacteriano (TEIXEIRA *et al.*, 2019).

Em suma, os constituintes de parede celular, ribossomos e proteínas sofrem alterações provocadas por genes que contenham essa alteração e faz com que o fármaco não reconheça o seu alvo de ligação e conseqüentemente o fármaco tem seu efeito mitigado (SCHERER *et al.*, 2016).

Como exemplo deste mecanismo de resistência temos a mutação na região de resistência às quinonas, essa mutação provoca alteração nos genes *gyrA* e/ou *parC* que provocam mudanças nas enzimas topoisomerase IV e/ou DNA gyrase que são enzimas importantes no processo de duplicação do DNA (DALMOLIN *et al.*, 2022).

1.5. Formação de biofilmes:

Algumas bactérias como a *Salmonella* spp. Podem formar biofilmes, por meio de estruturas denominadas fímbrias, as fímbrias permitem que as bactérias grudem na superfície de modo a facilitar uma futura colonização e em seguida dar origem a formação de biofilmes. Quando há a formação desses biofilmes, as bactérias presentes neles podem ficar mais tolerantes ao estresse e conseqüentemente podem gerar resistência aos antibióticos e dificultar a sua eliminação (BERGAMO, 2020).

A formação dos biofilmes é dividida em duas fases sendo que a primeira consiste na fixação das células bacterianas em uma superfície e posteriormente na segunda fase, onde ocorre a formação de pequenas colônias que vão acumulando-se em muitas camadas dando início a formação da matriz primária constituída majoritariamente de proteínas e polissacarídeos (TEIXEIRA *et al.*, 2019). Além disto, os biofilmes apresentam tolerância elevada a resposta do sistema imunológico do hospedeiro o que aumenta a permanência das bactérias *in vivo* pois controla a entrada do fármaco no interior da célula bacteriana e modificar o microambiente do hospedeiro (FARHANA *et al.*, 2023).

Segundo o órgão norte-americano “National Institutes of Health” os biofilmes são encontrados em cerca de 80% das infecções médicas, entre elas estão endocardites, otites, periodontites, conjuntivites, infecções relacionadas à fibrose cística além da colonização de implantes como cateteres venosos, arteriais e urinários, dispositivos intrauterinos, lentes de contato e até mesmo próteses (TRENTIN *et al.*, 2013).

2 Mecanismos genéticos de resistência bacteriana:

As bactérias podem demonstrar resistência aos antibióticos de diversas formas por meio de uma série de mecanismos. Certas espécies de microrganismos podem ser naturalmente resistentes a toda uma classe de antimicrobianos. Porém o que o que causa uma maior preocupação são os casos de resistências adquiridas, onde uma população anteriormente sensível de microrganismos, com o passar do tempo tornam-se resistentes a uma classe de antimicrobianos e passam a multiplicar-se de forma exacerbada. Na atualidade existem três mecanismos básicos conhecidos de transferências de genes que causam resistência que são: transformação, transdução e conjugação (SCHERER *et al.*, 2016).

Figura 1. Representação dos mecanismos de transferência genética.

Fonte: Texeira et al., 2019.

2.1. Conjugação:

A conjugação é considerada o único meio de transmissão do DNA que acontece por meio do contato direto entre as bactérias através de estruturas denominadas de plasmídeos conjugativos, os quais são moléculas pequenas de DNA extracromossômico de formato circular e que se replicam de forma independente do DNA cromossomal. São constantemente achados em diversas espécies de bactérias e conseguem carregar genes que proporcionam as bactérias resistência à antibióticos através da produção de enzimas e podem ser propagados de um microrganismo para outro. Durante o processo de conjugação, uma quantidade maior de material genético é compartilhada entre as células, e em algumas raras ocasiões é possível transferir até mesmo cromossomos inteiros. (SERAFIM, et al., 2018; BLACK, 2021).

A conjugação é de extrema importância para a obtenção da variabilidade genética, além disso, viabiliza a reposição de genes que foram anteriormente prejudicados por mutações. Existem basicamente três mecanismos de conjugação que são: transferência de plasmídeos F, as recombinações de alta frequência e a transferência de plasmídeos F' (BLACK, 2021).

O pili de conjugação são estruturas responsáveis por juntar e facilitar o compartilhamento de DNA entre as células bacterianas. No decorrer deste processo o pilus de conjugação de uma bactéria, denominada célula F+, liga-se ao receptor presente na superfície de uma outra bactéria da mesma espécie ou de espécies diferentes, no momento em que essas duas células entram em contato físico, o DNA que está presente na célula F+ é transportado para uma outra célula e deste modo, uma célula bacteriana pode adquirir uma nova função (FUNKE et al., 2021).

2.2. Transformação:

No processo de transformação bacteriana, os genes são transferidos entre as bactérias como DNA “nu” em solução, pois neste processo o DNA está fora da célula. A bactéria captura todo cromossomo ou apenas partes do material genético de outra bactéria e o libera no meio após de sofrer a lise, geralmente acontece entre bactérias da mesma

espécie e pode ser mitigado pela presença de nucleases que fragmentam o DNA (FUNKE *et al.*, 2024; SERAFIM *et al.*, 2018).

Na natureza, algumas espécies de bactérias, que após a morte e lise da parede celular podem vir a liberar o seu DNA no ambiente e outras bactérias podem capturar fragmentos deste DNA e incorporar em seu próprio cromossomo por meio de recombinação, contudo para que isso aconteça depende das condições de crescimento e da espécie das bactérias envolvidas (FUNKE *et al.*, 2024).

Uma proteína designada de RecA une-se ao DNA celular e, então, ao DNA doador, provocando a troca de fitas, a célula que recebe essa nova combinação de genes, é classificada como um tipo de híbrido, ou célula recombinante. Portanto, todos os descendentes dessa célula recombinante serão idênticos a ela (FUNKE *et al.*, 2024).

2.3. Transdução:

O processo de transdução ocorre por meio de bacteriófagos, que também são chamados de fagos, são um tipo de vírus que podem infectar as bactérias. No decorrer do processo de reprodução destes bacteriófagos, o DNA destes fagos é envolto pelo capsídeo proteico, e quando este processo acontece o DNA plasmidial ou cromossômico da bactéria é agregado e encapsulado junto ao DNA do fago, quando este fago infectar outra bactéria acontece o compartilhamento dos genes contido no DNA que fora capturado da bactéria anterior (SERAFIM *et al.*, 2018).

A transdução pode ser classificada de duas maneiras distintas: Transdução especializada ou transdução generalizada. No processo de transdução generalizada os bacteriófagos carregam qualquer gene de uma bactéria para outra e na cabeça deste bacteriófago possui um fragmento aleatório do DNA bacteriano e não apresenta nenhum cromossomo do fago em si. Já no processo de transdução especializada, ocorre a transferência de alguns genes entre as bactérias através da recombinação entre o cromossomo do hospedeiro e o cromossomo do bacteriófago deste modo, é gerado um cromossomo de um fago com pedaços do DNA bacteriano (CRISTALDO *et al.*, 2022).

A importância da transdução se dá por diversos fatores como a transferência do material genético entre células bacterianas onde é modificado o genoma da célula receptora. A inclusão do DNA do bacteriófago ao da bactéria demonstra uma proximidade evolutiva, uma vez que o material genético do fago e o cromossomo do hospedeiro devem ter algumas semelhanças entre as bases, pois se não houver essa semelhança o fago não conseguirá ligar-se ao cromossomo (SERAFIM *et al.*, 2018).

4 Mecanismo clínico e epidemiológico

A resistência bacteriana tem gerado custos elevados para os sistemas de saúde a nível mundial prejudicando a produtividade dos pacientes e de seus acompanhantes, pois as internações costumam ser mais demoradas e os tratamentos mais caros e rigorosos (ARAÚJO *et al.*, 2025). O ambiente hospitalar é considerado o lugar ideal para o surgimento de bactérias multirresistentes devido à grande quantidade de bactérias e ao uso permanente de antibióticos (QUINTERO *et al.*, 2015).

Na ausência de alternativas mais eficientes para o tratamento de infecções persistentes, o crescimento da mortalidade provocada pela falha do tratamento aumentará e prejudicará a realização de procedimentos médicos de extrema importância como quimioterapia, transplante de órgãos e até mesmo cirurgias (ARAÚJO *et al.*, 2025).

O uso destes fármacos sem prescrição médica ou por tempo indevido são consideradas as principais causas para o desenvolvimento de resistência bacteriana, bem como o emprego de antibióticos em altas dosagens na criação de animais com foco na

profilaxia de doenças e o consumo de alimentos que tiveram contato com antimicrobianos durante o cultivo também são considerados fatores de resistências (BRITO *et al.*, 2021).

O termo “superbactérias” diz respeito às cepas de bactérias que adquirem resistência aos antimicrobianos que geralmente são utilizados em seu combate, isto decorre devido a exposições repetidas ao antibiótico, e ao uso que muitas vezes é feito de forma inadequada. São exemplos de superbactéria a *Klebsiella pneumoniae* resistente aos carbapenêmicos (KPC), MRSA que é uma cepa variante do *Staphylococcus aureus* que causa infecção no sistema respiratório e na pele, NDM-1 que também causa infecções na pele (AVILA *et al.*, 2024).

Um dos alertas para a crescente quantidade de casos de resistência bacteriana no Brasil foi a descoberta do gene *mcr-1*, este gene foi encontrado em bactérias *Escherichia coli* em um caso de infecção humana e em amostras isoladas de animais de produção (Oliveira *et al.*, 2024). A presença deste gene representa um risco à saúde pública pois podem disseminar-se rapidamente por meio da transferência horizontal de genes. Além disso, o *mcr-1* pode ser visto em plasmídeos junto com outros genes de resistência como as carbapenemases (WANG *et al.*, 2018).

Para que ocorra a prescrição de um antibiótico de forma adequada é necessário que a prescrição seja baseada em resultados laboratoriais e não apenas em dados epidemiológicos de agentes patológicos específicos que costumam causar determinadas infecções. Contudo, o uso de antibióticos na profilaxia pode ser realizado quando é preciso evitar uma infecção em situações da qual há um risco elevado preexistente (VIEIRA *et al.*, 2017).

A resistência bacteriana no mundo tem mostrado um aumento alarmante nos últimos anos, com mortes significativas associadas a infecções por bactérias resistentes. O uso inadequado de antibióticos e a emergência de cepas resistentes são desafios contínuos que afetam a saúde pública (CECI, 2025).

Um estudo analisou cerca de 69 prontuários médicos de pacientes que desenvolveram resistência bacteriana no decorrer do tratamento de patologias pré existentes. Pacientes que realizavam tratamento oncológico, que eram portadores de doenças respiratórias ou de cardiopatias foram os que mais desenvolveram essa condição, por volta de 60% dos casos analisados. Sobre o tempo de internação, dos 69 prontuários analisados, 54 pacientes ficaram internados por mais de 10 dias (DOURADO *et al.*, 2021).

Gráfico 1: Tipo de tratamento realizados pelos pacientes.

Fonte: DOURADO *et al.* (2021).

Tabela 1: Dias de internação de pacientes com resistência bacteriana

DIAS DE INTERNAÇÃO	NÚMERO DE PESSOAS
ATÉ 10 DIAS	15
ATÉ 15 DIAS	12
MAIS DE 15 DIAS	42

Fonte: Dourado et al., 2021

Um estudo publicado pela revista científica The Lancet, em setembro de 2024, afirma que a mortalidade provocada por bactérias resistentes deve permanecer aumentando em todas as regiões do globo, em um ritmo mais acelerado do que nos últimos trinta anos. Além disso, em 1990 a quantidade de óbitos registrados associados a bactérias resistentes aos antimicrobianos acessíveis era de 1,06 milhões por ano e em 2021 aumentou para 1,14 milhões (Ceci, 2025).

Um grupo de cientistas do mundo inteiro, criaram uma aliança internacional para acompanhar o crescimento da resistência aos antibióticos e outros medicamentos (Antimicrobial Resistance Collaborators). Em 2021, ao cruzar dados sobre a causa da morte, em relação às internações hospitalares, venda e consumo de antibióticos e ao traçar o perfil de resistência de 22 espécies de bactérias aos antimicrobianos mais eficientes, gerou uma projeção para um futuro próximo (Ceci, 2025).

De acordo com essa projeção e considerando o processo de envelhecimento da população, até 2050, a quantidade de óbitos ocasionados por infecções bacterianas resistentes devem crescer em todo o globo, podendo atingir 1,91 milhões de mortes por ano, um crescimento de 69% se comparado ao ano de 1990. Os dados desta estimativa são mais alarmantes no sul da Ásia (onde fica localizado a Índia, país mais populoso do planeta) além do sudeste e leste asiático e oceania, seguido pela África subsaariana, como mostra o gráfico a seguir (Ceci, 2025).

Gráfico 2: Estimativa da quantidade de óbitos provocada pela resistência bacteriana nos próximos 25 anos.

Fonte: Ceci, 2025.

No Brasil, a vigilância da resistência bacteriana é realizada em conjunto pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em 2018 o país implementou o Plano Nacional de Prevenção e Controle de Resistência aos Antimicrobianos no Âmbito da Saúde Pública (PAN-BR), porém este plano ainda enfrenta desafios para ser utilizado como a divergência nas informações prestadas. Segundo a secretaria de saúde do estado de São Paulo, em 2023, a quantidade de amostras isoladas de bactérias resistentes teve uma diminuição de 9%, foi de 2.803 em 2022 para 2.531 em 2023 (CECI, 2025).

5 Técnicas laboratoriais para detecção de resistência

As técnicas laboratoriais que permitem a identificação da resistência bacteriana podem apresentar duas finalidades distintas como a detecção do modo como as bactérias se comportam quando expostas aos agentes antimicrobianos (expressão) ou por testes genéticos que visam identificar elementos moleculares que originam a resistência. Isolar, reconhecer e determinar o nível de sensibilidade aos antimicrobianos que determinado agente etiológico apresenta é de suma importância pois são de extrema importância para terapia antimicrobiana (ABRANTES *et al.*, 2021).

O antibiograma é um exame laboratorial que em geral é usado para avaliar padrões de suscetibilidade bacteriana com objetivo de orientar a escolha do tratamento antimicrobiano ideal para determinado caso. Para realizar este exame é necessário identificar qual é o microrganismo isolado analisado, agente antimicrobiano testados, e a porcentagem de cada organismo representados como resistente ou não (TRUONG *et al.*, 2021).

A metodologia desenvolvida por Kirby e Bauer é a mais disseminada e utilizada para realização do antibiograma devido a sua praticidade, baixo custo, além de entregar resultados confiáveis. A difusão de disco de susceptibilidade proposta por eles consiste inicialmente no preparo de uma suspensão de bactérias recém cultivadas, o resultado desta suspensão é inoculado em uma placa de ágar Mueller-Hinton, junto com discos de papel impregnados de uma concentração padronizada de antibióticos. Após o período de incubação em uma estufa, o padrão de crescimento ou inibição em volta de cada disco é analisado por meio do tamanho do halo formado e o resultado deve ser pesquisado em uma tabela padrão, de acordo com a espécie bacteriana (TEIXEIRA *et al.*, 2019).

Métodos moleculares também podem ser usados na identificação de bactérias resistentes como a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) pois permite a ampliação exponencial de sequências pré-determinadas de DNA e RNA além de possuir uma alta especificidade e de ser mais rápido. Uma das vantagens do uso da PCR é a possibilidade de ampliar genes de microrganismos que não são cultivados de forma tradicional ou que já estão mortos (GALHANO *et al.*, 2021).

Os métodos moleculares apresentam como principal vantagem a rapidez em que os testes são realizados, além de ser bastante eficaz no processo de identificação bacteriana. Contudo, uma das desvantagens é o alto custo necessário para a realização desses testes (COSTA *et al.*, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da preocupação com a resistência bacteriana frente aos fármacos antimicrobianos, evidencia-se a importância de conhecer os processos metabólicos envolvidos neste processo, bem como a forma correta de identificar-las em laboratórios clínicos, uma vez que o tratamento das infecções deve ser guiados pelo perfil de resistência

do agente etiológico a fim de evitar longas internações, baixa adesão ao tratamento ou até mesmo o aumento mortalidade.

A resistência bacteriana aos antibióticos pode acontecer por diversos fatores e isto faz com que as infecções sejam mais difíceis de serem tratadas. Podem ser causadas por meio de mutações genéticas ou pela transferência de genes. A adesão do paciente ao tratamento é essencial, pois quando o paciente não segue as orientações médicas acerca do uso do medicamento de forma correta, abre espaço para que as bactérias patogênicas desenvolvam algum destes mecanismos de resistência, atrapalhando a eficácia do tratamento.

Portanto, o uso de antibióticos deve ser realizado somente com indicação médica, também é indispensável que o paciente faça o uso correto respeitando a dose e o tempo pré-determinado. Em síntese, o conhecimento sobre os mecanismos de ação dos antibióticos e a forma em que as bactérias se tornam resistentes é importante para os profissionais da saúde, uma vez que são eles que orientam os pacientes sobre o uso racional destes fármacos além disso, também é essencial para o desenvolvimento de novos fármacos ou novos métodos de diagnósticos.

Para que o combate da resistência aos antimicrobianos seja eficaz, é indispensável aumentar a vigilância laboratorial, devido ao fato dela interligar os dados obtidos, além de poder traçar medidas mais assertivas nas esferas federais, estaduais e municipais. As ações em conjunto de capacitação e protocolos são ferramentas essenciais para o traslado de amostras de importância para saúde pública para os laboratórios e deste modo, compreender o funcionamento e as necessidades de cada região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

ABRANTES, Jaime A; NOGUEIRA, Maria D. R. Resistência bacteriana aos antimicrobianos: uma revisão das principais espécies envolvidas em processos infecciosos. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**. 2021, Disponível em: <<https://www.rbac.org.br/artigos/resistencia-bacteriana-aos-antimicrobianos-uma-revisao-das-principais-especies-envolvidas-em-processos-infecciosos/>> Acesso em: 3 set 2025.

ACOSTA, Rosy C; VARGAS, Ciro M. Mecanismos de resistência bacteriana. **Diagnóstico**, V. 57, n. 12. p. 81-86, 2018. Disponível em: <<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA405808225&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=20078188&p=AONE&sw=w>> Acesso em: 29 Ago 2025.

ANVISA. **Microbiologia clínica para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde: Módulo 10 - Detecção dos principais mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos pelo laboratório de microbiologia clínica**. 1. ed. Brasília, DF: Anvisa, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/modulo-10_manual-de-microbiologia.pdf. Acesso em: 2 jul. 2025.

ANVISA. **Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em Serviços de Saúde: revisão 2023**. Brasília, DF: Anvisa, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/DiretrizGerenciamentoAntimicrobianosANVISA2023FINAL.pdf> Acesso em: 2 jul. 2025.

ARAÚJO, F. B. D.; ALMEIDA, J. B. de; MORAES, E. K. da S.; FORMOSO JUNIOR, I. A. B.; CANTUÁRIA, D. S. Resistência bacteriana ao uso de antibiótico: mecanismos, desafios e estratégias de enfrentamento. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 16, n. 3, p. e4709, 2025. DOI: 10.7769/gesec.v16i3.4709. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4709>. Acesso em: 4 set. 2025.

ÁVILA, Fernando P; PEREIRA, Saulo G; DA SILVA, Fernanda G; Resistência antimicrobiana em bactérias super-resistentes: uma revisão analítica e integrativa da literatura. **Revista multidisciplinar humanidades e tecnologias**. v. 47, p. 280 - 298, 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/4838/pdf> Acesso em: 4 set 2025.

BERGAMO, G. et al.... Formação de biofilmes e resistência a antimicrobianos de isolados de Salmonella spp.. **Ciência Animal Brasileira**, v. 21, p. e-48029, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cab/a/4YFpJ7jDmzdhjxZzKHjyd4D/?lang=pt>> Acesso em: 2 set 2025.

BERTANI, Blake; RUIZ, Natividade. Função e Biogênese dos Lipopolissacarídeos. **Ecosal Plus**. v.8, n. 1, 2018. Disponível em: <<https://journals.asm.org/doi/10.1128/ecosalplus.esp-0001-2018>> Acesso em: 25 set 2025.

BEZERRA, W. G. A; HORN, R. H; TEIXEIRA, R. S. C; LOPES, E. S; ALBUQUERQUE, A. H; CARDOSO, W. C; Antibióticos no setor avícola: uma revisão sobre a resistência microbiana. **Archivos de zootecnia**. v. 66, n. 252, p. 301-307, 2017.

BLACK, Jacquelyn G.; BLACK, Laura J. **Microbiologia - Fundamentos e Perspectivas**. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. E-book. ISBN 9788527737326. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527737326/>. Acesso em: 06 jun. 2025.

BREIJIYEH, Zeinab; JUBEH, Buthaina; KARAMAN, Rafik. Resistência de bactérias gram-negativas aos agentes antibacterianos atuais e abordagens para resolvê-la. **Molecules**. v. 25, n. 6, 2020. Disponível em: <<https://europepmc.org/article/MED/32187986>> Acesso em: 25 set 2025.

BritoG. B. de; TrevisanM. O uso indevido de antibióticos e o eminente risco de resistência bacteriana. **Revista Artigos**. Com, v. 30, p. e7902, 16 jul. 2021.

CECI, Mariana. Bactérias resistentes podem matar 39 milhões de pessoas até 2050. **Revista Pesquisa FAPESP**, São Paulo, n. 349, p. 54-57.. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/bacterias-resistentes-podem-matar-39-milhoes-de-pessoas-ate-2050/>. Acesso em: 28 set 2025.

COSTA, Anderson L. P; SILVA JUNIOR, Antonio C. S; Resistência bacteriana aos antibióticos e Saúde Pública: uma breve revisão de literatura. **Periódicos UNIFAP**, v. 7, n.2, p. 45-57, Macapá, 2025. Disponível em: <<https://www.academia.edu/download/100517974/andersonv7n2.pdf>> Acesso em: 12 set 2025.

COSTA, Douglas M. S; De Oliveira, Isabela; OLIVEIRA, Vitória E; FONSECA, Joice D. F. **A eficácia das técnicas de diagnóstico molecular na identificação de cepas bacterianas resistentes.** Repositório Universitário Anima. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/cb5fcfc1-91bc-4884-ab82-cb89954c51f4>> Acesso em: 28 set 2025.

CRISTALDO, Yasmin C; IRMÃO, Mariana O. S; MATUO, Renata. **O uso indiscriminado de antibióticos e sua relação com a resistência bacteriana.** Tópicos essenciais em ciências da saúde, p. 118-128, 2022. Disponível em: <<https://ayaeditora.com.br/wp-content/uploads/Livros/L156C10.pdf>> Acesso em: 14 set 2025.

DALMOLIN, Jaqueline; NAKANO, Robson L; MARCUSSO, Paulo F; BOLETA-CERANTO, Daniela d. C. F; COGO, Juliana; MELO, Patricia G. B. de; ZARDETO, Giuliana. MECANISMOS DE EXPRESSÃO DE RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS E SAÚDE PÚBLICA. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 2022. DOI: 10.25110/arqsaude.v26i3.2022.8851. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/8851>. Acesso em: 17 set. 2025.

DIAS, Margarida; MONTEIRO, Micaela S.; MENEZES, Maria F. Antibióticos e resistência bacteriana, velhas questões, novos desafios. **Cadernos de otorrinolaringologia: Clínica, investigação e inovação.** p.1-11. Disponível em: <http://www.ceatenf.ufc.br/ceatenf_arquivos/ceatenf_arquivos/Artigos/35.pdf>. Acesso em: 2 jul 2025.

DOS SANTOS, Danielle V. A; OLIVEIRA, Gabriella A; PACHECO, Lailson G; FARIA, Lilian M. O; CUNHA, Julia C; MELLO, Thiago M. Antibióticos através da abordagem do mecanismo de resistência bacteriana. **Ciência atual**, V. 11, n. 1, p. 2-14, 2018. Disponível em: <<https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/240>> Acesso em: 5 set 2025.

DOURADO, Debora S; FERREIRA, Carlos E. F. Fatores relacionados a resistência bacteriana em pacientes internados em hospital escola de alta complexidade no estado do Rio de Janeiro. **Revista Científica da FMC.** v. 16, n. 1, 2021. Disponível em: <<https://revista.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/275>> Acesso em: 23 out. 2025

FARHANA A, KHAN YS. **Bioquímica**, Lipopolissacarídeo. [Atualizado em 17 de abril de 2023]. Em: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; jan. de 2025. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554414/>. Acesso em: 4 set. 2025

FUNKE, Gerard J. Tortora, Christine L. Case, Warner B. Bair III, Derek Weber, Berdell R. **Microbiologia.** 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2024. E-book. ISBN 9786558822585. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558822585/>. Acesso em: 06 jun. 2025.

QUINTERO, Eliana S; ECHEVERRI-TORO, Lina; OSPINA, Sigfredo O. Factores clínicos asociados a multirresistencia bacteriana en un hospital de cuarto nivel. **Infectio**, V. 19, n 4, 2015, p. 161-167. Colômbia. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123939215000429>> Acesso em: 4 set 2025

GALHANO, Beatriz S. P; FERRARI, Rafaela G; PANZENHAGEN, Pedro; DE JESUS, Ana C. S; CONTE-JUNIOR, Carlos A; Antimicrobial Resistance Gene Detection Methods for Bacteria in Animal-Based Foods: A Brief Review of Highlights and Advantages. **Microorganism**. 2021 Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8146338/#:~:text=A%20RT%20PCR%20tamb%C3%A9m%20%C3%A9,interessantes%20%5B%2055%20%2C%2056%20%5D.>>> Acesso em: 5 set 2025.

OLIVEIRA, Anna L. D. S; SOARES, Marcela M; SANTOS, Thayana C. D; SANTOS, Adriana. Mecanismo de resistência bacteriana a antibióticos na infecção urinária. **Revista Uningá Review**. v. 20, n. 3, 2014, p. 65-71. Disponível em: <file:///E:/CUIDADO!!DADOS/Downloads/admin,+Gerente+da+revista,+4%20(2).pdf> Acesso em: 14 set 2025

OLIVEIRA, Patricio R; OLIVEIRA, Roseane R; SOARES, Agueda D. C. R; AGUIAR, Marjorie I. B. Mecanismo de ação dos antibióticos. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 3, 2024. Disponível em: <<https://www.revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/download/2186/2487>> Acesso em: 15 set 2025.

PANG, Zheng; RAUDONIS, Renee; CLICK, Bernard R; LIN, Tong-Jun; CHENG, Zhenyu; Antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: mechanisms and alternative therapeutic strategies, *Biotechnology Advances*, V. 37, 2019, p. 177-192. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975018301976?via%3Dihub>> Acesso: 10 Ago 2025.

PÉREZ-CANO, Héctor J. e Atzín Robles-Contreras. Aspectos Básicos dos Mecanismos de Resistência Bacteriana. **MD Medical Journal** , vol. 4, n.º 3, fev.-abr. 2013. Disponível em: https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&u=nysl_me_3_ps84&id=GALE%7CA405808225&v=2.1&it=r&sid=googleScholar&asid=25ab5c32> Acesso em 30 de agosto de 2025.

SANTOS, Danielle V. A; OLIVEIRA, Gabriella A; PACHECO, Lailson G; FARIA, Lilian M. O; CUNHA, Julia C; MELLO; Thiago M; . ANTIBIÓTICOS ATRAVÉS DA ABORDAGEM DO MECANISMO DE RESISTÊNCIA BACTERIANA. **Ciência Atual – Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José**, v. 12, n. 2, 2018. Disponível em: <https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/240>. Acesso em: 6 ago. 2025.

SERAFIM, Vilson Junior; RUIZ, Leonardo Guizilini Plazas. GENES BACTERIANOS DE RESISTÊNCIA NO MEIO AMBIENTE. **Revista Científica Unilago**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2018. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/103>. Acesso em: 6 ago. 2025.

SCHERER, Carolina B; BOTONI, Larissa S; COSTA-VAL, Adriane P. Mecanismos de ação de antimicrobianos e resistência bacteriana. - **Revista de Educação Continuada em Dermatologia e Alergologia Veterinária**. v.4 n.13 p.12-20, 2016. Disponível em: <https://medvep.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Mecanismos-de->

[a%C3%A7%C3%A3o-de-antimicrobianos-e-resist%C3%Aancia-bacteriana.pdf](#). Acesso em: 6 ago 2025.

SILVA, Penildon. **Farmacologia**, 8ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. *E-book*. ISBN 978-85-277-2034-2. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-277-2034-2/>. Acesso em: 06 jun. 2025.

SOUSA, Jeferson de Freitas; DIAS, Flávia Rodrigues; ALVIM, Haline G. de Oliveira. Resistência bacteriana aos antibióticos. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, vol. 5, n.10, Jan-Julho, 2022. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/download/364/441/691> Acesso em: 2 jul 2025.

TEIXEIRA, Alysson R; FIGUEIREDO, Ana F. C; FRANCA, Rafaela F. Resistência bacteriana relacionada ao uso indiscriminado de antibióticos. **Revista Saúde em Foco**. 2019. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/09/077_RESIST%C3%AANCIA-BACTERIANA-RELACIONADA-AO-USO-INDISCRIMINADO-DE-ANTIBI%C3%93TICOS.pdf> Acesso em: 3 set 2025

TRENTIN, D. da S.; GIORDANI, R. B.; MACEDO, A. J. Biofilmes bacterianos patogênicos: aspectos gerais, importância clínica e estratégias de combate. **Revista Liberato**, [S. l.], v. 14, n. 22, p. 213–236, 2013. Disponível em: <http://ww.liberato.com.br/index.php/revista/article/view/229>. Acesso em: 2 set. 2025.

TRUONG, William R; HIDAYAT, Levita; BOLARIS, Michael A; NGUYEN, Lee; YAMAKI, Jasun. O antibiograma: considerações-chave para seu desenvolvimento e utilização. **Resistência antimicrobiana JAC**. v3, n2, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8210055/>> Acesso em: 15 set 2025.

VIEIRA, P. N.; VIEIRA, S. L. V. **Uso irracional e resistência a antimicrobianos em hospitais**. Arq. Cienc. Saúde UNIPAR, Umuarama, v. 21, n. 3, p, 209-212, set./dez. 2017. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/6130>> Acesso em: 4 set 2025.

WANG, Ruobing. et al... The global distribution and spread of the mobilized colistin resistance gene mcr-1. **Nature Communications**, v. 9, n. 1, p. 1179, 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-03205-z. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-018-03205-z>. Acesso em: 15 set. 2025.